

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665777>

INTERNETGA TOBE O‘SPIRINLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI

Otamuratov Rustam Uskanovich

assistent o‘qituvchi, Oila psixologiya kafedrası

O‘zMU Jizzax filiali, O‘zbekiston.

rustamota1989@gmail.com

Qushbaqova Gullola Isroil qizi

talaba, Oila psixologiya kafedrası

O‘zMU Jizzax filiali, O‘zbekiston

ANNOTATSIYA

Psixologiya fani nuqtai nazaridan, o‘sprinlik davridagi hissiy xulq-atvor shaxsning individual-tipologik farqlariga, ijtimoiy omillarga va uni tarbiyalash sharoitlariga ham bog‘liq. Bu yosh davrida emotsional sezuvchanlik kuchayadi, hissiy reaksiyalarning xilma-xilligi va davomiyligi oshadi. Ushbu jarayonlar bilan bir vaqtda psixologik himoya va hissiy barqarorlik imkoniyati ortadi, o‘zini o‘zi boshqarish va o‘zini o‘zi boshqarish darajasi oshadi. O‘rta maktab va kollej o‘quvchilarining ko‘pchiligi o‘zlarining muloqot qobiliyatlarini, umumiy hissiy farovonligini yaxshilaydi, o‘zlarining hissiy reaksiyalarini osonroq boshqaradi va ijtimoiy moslashuv kuchayadi. Umuman olganda, biz hissiy intellekt darajasi va uning individual tarkibiy qismlarining ortishi haqida gapirishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: texnologiya, emotsional intellekt, texnika, ko‘nikma, interfaol dars, video dars, onlayn o‘quvlar, innovatsiya, Internetga qaramlik.

ABSTRACT

From the point of view of psychology, emotional behavior in adolescence depends on the individual-typological differences of the individual, social factors, and the conditions of his upbringing. At this age, emotional sensitivity increases, the variety and duration of emotional reactions increase. Simultaneously with these processes, the possibility of psychological protection and emotional stability increases, the level of self-control and self-management increases. Most high school and college students improve their communication skills, general emotional well-being, more easily control

their emotional reactions, and social adaptation increases. In general, we can talk about an increase in the level of emotional intelligence and its individual components.

Keywords: *technology, emotional intelligence, technique, skills, interactive lessons, video lessons, online training, innovation, Internet addiction.*

KIRISH. So‘nggi o‘n yilliklarda jamiyatning sub‘ektning muvaffaqiyatli hayoti va uning psixologik farovonligiga ta‘sir qiluvchi individual psixologik va ijtimoiy determinantlarni o‘rganishga bo‘lgan ehtiyoji keskin oshdi. Samarali ijtimoiy xulq-atvor omillaridan biri hissiy intellekt deb e‘tirof etiladi, bu hissiyotlarni tushunish va boshqarishning kognitiv qobiliyatidir. Hissiy intellekt o‘spirinlik va yoshlik davrida, shaxsning asosiy tuzilmalari shakllanganda eng faol rivojlanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT O‘RGANILISHI. Hissiy intellekt masalalari hozirgi vaqtda xorijiy va rus psixologlarning (I.N.Andreeva, R.Bar-On, A.G.Gladkix, D.Goleman, S.P.Derevyanko, Yu.S.Dodonov, M.Zaydner, O.Ibarra, D.Karuzo, K.Kross, D.V.Lyuyer, D.V.Liyerne, O.V.Liva) asarlarida keng yoritilgan. Matthew, V.A.Pankratova, M.S.Rodionova, E.A.Salovey. So‘nggi paytlarda hissiy intellektni o‘rganishning nazariy jihatlari empirik dissertatsiya tadqiqotlari bilan to‘ldirildi, jumladan: boshlang‘ich sinf o‘quvchilari orasida (K.S.Kuznetsova, 2012; A.E. Dobrin, 2015); o‘spirinlik davrida (Yu.V. Davydova, 2011); yoshlik va erta voyaga yetganlik bosqichida (L.N. Vaxrusheva, 2011); universitet talabalari orasida (I.N. Meshcheryakova, 2011); kattalar orasida (T.S. Kiseleva, 2015). Yuqori sinf o‘quvchilarining o‘quv faoliyatini yaxshilashda hissiy intellektning roli o‘rganildi (F.X.Kobra, 2013). Hissiy intellektni o‘zgaruvchan shaxsiy xususiyat sifatida tadqiq qilish uning rivojlanish darajasiga ta‘sir qiluvchi sabablarni o‘rganish bilan chambarchas bog‘liq. So‘nggi yillarda ijtimoiy omillarga turli xil Internet resurslari qo‘shildi, ulardan o‘rtacha foydalanish istalmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin, masalan, Internetga qaramlik xulq-atvorini. Internetga qaramlik, tarmoq resurslaridan haddan tashqari foydalanish bilan bog‘liq bo‘lgan o‘ziga qaramlik xatti-harakatlarining shakllaridan biri sifatida, o‘spirinlik davrida shaxsiy salohiyatning rivojlanishiga jiddiy tahdid soladi. Ushbu muammoni o‘rganayotgan ko‘pchilik olimlarning fikriga ko‘ra (K.Yang, M. Griffiths, I. Goldberg, L. N. Yuryeva, Yu. A. Kleiberg, Yu. D. Babaeva, A. E. Voiskunskiy, O. V. Smislova, A. I. Mandel, A. Yu. Egorov, E. V. Zmanov xulq-atvorining buzilishi natijasidir).

NATIJA VA MUHOKAMA. Internetdan va kompyuterdan (yoki uning o‘rnini bosuvchi qurilmadan) tarmoqdagi faoliyat turidan qat‘i nazar, oflayn rejimda Internetga kirishga bo‘lgan majburiy istak va undan foydalanish paytida Internetdan chiqqa olmaslik asosida foydalanish. Xulq-atvoriga qaramlikning yangi turi xavfi bugungi kunda Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tomonidan ham tan olingan, u

kasalliklarning xalqaro tasnifining yangilangan versiyasini tayyorlamoqda, bu boshqa narsalar qatorida Internetga qaramlikni ham o'z ichiga oladi. Psixologlar va psixoterapevtlarning jamlangan ma'lumotlariga ko'ra, yilda hozirgi vaqtda foydalanuvchilarning taxminan 10 foizi internetga qaramlikdan aziyat chekmoqda. Internet, asosan o'spirinlar va yoshlar ko'proq foydalanadi. O'spirinlik davrida Internetga qaram bo'lganlar kommunikativ-empatik sohada buzilishlarga ega bo'lishi mumkin, bu ularning hissiy intellektining rivojlanish darajasiga, ijtimoiy-psixologik moslashuv ko'rsatkichlariga va boshqalar bilan munosabatlar sifatiga ta'sir qiladi. So'nggi yillarda psixologiya fanida internetga qaramlik va shaxsning kommunikativ-emotsional sohasining individual xususiyatlari o'rtasidagi "munosabatlarni" ochib beradigan, shuningdek, Internetga qaramlik eng katta ta'sir ko'rsatadigan ba'zi boshqa shaxsiy xususiyatlarni ochib beradigan asarlar nashr etilmoqda (Yu.D. Babaeva, T.Yu.Bolbot, A.E.Voiskunskiy, A.E.Yu.B.R. Mandel, L.Norman Kent, O.V.Litvinenko, K.Roberts, O.V.Friman, N.A.Tsoy, L.N. Biroq, o'spirinlik davrida sub'ekt psixikasidagi ma'lum tuzilmalar uchun Internetga qaramlikning oqibatlarini aniqlash bo'yicha ishlar endigina boshlanmoqda.

Shunday qilib, yosh yigitlar va qizlar mustaqil hayotga kirishga psixologik tayyor bo'lishi kerak bo'lgan o'spirinlik davrida Internetga qaramlikning hissiy intellektning rivojlanishiga ta'siri masalasi hozirda ochiqlicha qolmoqda. Ochilgan qarama-qarshiliklar tadqiqotimiz mavzusining dolzarbligini aniqladi, ularning natijalari empirik ravishda olingan ma'lumotlarga asoslanib, o'spirinlik davrida Internetga qaram bo'lganlarning hissiy intellektini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari haqida gapirishga imkon berdi. O'rganilayotgan muammo amaliy psixologiya uchun katta ahamiyatga ega, chunki u Internetga qaram bo'lgan o'quvchilarning, shuningdek, ularning ota-onalari va o'qituvchilarining psixologik maslahati qaysi yo'nalishda borishi mumkinligini ko'rsatadi. O'spirinlik davridagi kommunikativ qobiliyatlar darajasini o'rganish jarayonida olingan empirik ma'lumotlarning tahlili (A.A. Karelin testi) Internetga qaram bo'lgan sub'ektlar virtual tarmoqning mustaqil foydalanuvchilariga qaraganda bir oz pastroq kommunikativ qobiliyatlarga ega ekanligini ko'rsatdi. Xususan, internetdan muammoli foydalanayotgan sub'ektlarning chorak qismiga yaqini (24,5%) kommunikativ qobiliyatlarning past darajasiga ega, bu esa ijtimoiy muhitda muloqotni qiyinlashtiradi. Shu bilan birga, A guruhidagi taxminan bir xil miqdordagi sub'ektlar (26%) kommunikativ qobiliyatlarning yuqori darajasiga ega. Shu bilan birga, ushbu guruhdagi eng ko'p sub'ektlar kommunikativ qobiliyatlarning o'rtacha darajasiga ega (50%). Internetga qaram bo'lgan sub'ektlarda muhim kommunikativ muammolar topilmadi.

1-rasm. Internetga qaramlik va muloqotning aloqasi.

Ikkala guruh sub'ektlarida empatik qobiliyatlarning rivojlanish darajasi V.V.Boykning "Empatik qobiliyatlarning darajasining diagnostikasi" anketasi texnikasi yordamida o'rganildi. Olingan empirik ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, Internetga qaram bo'lganlarning deyarli yarmi (A guruhining 49%) ushbu shaxsiy xususiyatning juda past darajasiga ega.

2-rasm. Komminkativ soha Internetga bog'liqligi.

Bunday ko'rsatkich aslida ulardagi empatik qobiliyatlarning yo'qligi yoki rivojlanmaganligidan dalolat beradi. Shubhasiz, Internetga qaram bo'lganlarning EIning aniqlangan xarakterli o'ziga xosligi, bir tomondan, Internetga qaramlikning sababi bo'lsa, boshqa tomondan, uning oqibati bo'lishi mumkin. B guruhida juda past darajadagi empatik qobiliyat Internetdan o'rtacha foydalanadigan sub'ektlarning atigi 4 foizida aniqlangan. Ikkala guruhdagi empatik qobiliyatlarning mustaqil ko'rsatkichlariga qo'llaniladigan Mann-Whitney U-testi erta o'smirlik davrida Internetga qaram bo'lganlar va mustaqil Internet foydalanuvchilarida empatik qobiliyatlarning rivojlanish darajalarida aniqlangan farqlarning statistik ahamiyatini ($p < 0.01$) aniqladi. O'rta maktab va kollej o'quvchilarining emotsional intellekt darajalari va empatiyasini o'rganish bo'yicha empirik ma'lumotlarning qiyosiy tahlili A guruhida bir xil miqdordagi sub'ektlarning EI darajasi juda past va empatiya darajasi past ekanligini ko'rsatdi. Ushbu ko'rsatkichlar ko'rsatilgan shaxsiy xususiyatlarning har biri uchun 49% ni tashkil qiladi. B guruhida bir xil xususiyatlar uchun past natijalar 6,1% (EI) va 4,1% (empatiya) ga to'g'ri keladi. Bunday natijalar shuni anglatadiki, EIning past darajasi empatik qobiliyatlarning rivojlanmaganligini ko'rsatadi.

EI strukturasi ("EmIn" so'rovnomasi) va empatiya darajasini o'rganish jarayonida (V.V. Boyko usuli) PE shkalasi (hissiyotlarni tushunish) bo'yicha olingan sub'ektlarning ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun Spirmen formulasi qo'llanildi va $r_{Emp} = 0,615$ ijobiy korrelyatsiya koeffitsienti olindi ($p < 0.015$). Shunday qilib, aniqlangan ko'rsatkichlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muhim bog'liqlik mavjudligi isbotlangan, bu EI tuzilishi empatik qobiliyatlarni o'z ichiga olishini ko'rsatishi mumkin. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'spirinlik davrida Internetga qaram bo'lganlarning hissiy intellektining statistik jihatdan aniqlangan xususiyati EI tarkibiga kiritilgan empatik qobiliyatlarning past darajada rivojlanishi hisoblanadi. Internetda muloqot o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ko'zni tortadigan birinchi narsa – og'zaki bo'lmagan jarayonlarning yo'qligi, shuning uchun Internetdagi suhbatdoshingizning yuz ifodalari va imo-ishoralarni o'qish mumkin emas; shuning uchun ham suhbatdosh nutqining mazmuni va hissiy bo'yoqlari haqida to'liq ma'lumot

olish qiyin. Internet hamjamiyatida kulgilar va boshqa qabul qilingan hissiy belgilar faqat muloqotning o‘rnini bosuvchi vosita bo‘lib, ular cheklanganligi sababli rivojlana olmaydi.

XULOSA. Ijtimoiy intellektning rivojlanish darajasi bo‘yicha statistik ahamiyatga ega natijalarga erisha olmadik, ammo tendentsiyalar darajasidagi farqlarni hisobga olsak, Internetga bog‘liq xatti-harakatlarga moyil bo‘lgan sub’ektlar guruhi tana harakatlari, qarashlari va imo-ishoralari tilini kamroq bilishini ko‘ramiz, bu ontogeneza da ilgari o‘zlashtirilgan va og‘zaki tilga qaraganda ko‘proq ishonchni uyg‘otadi. Muloqotda bunday odamlar xabarlarining og‘zaki mazmuniga ko‘proq e‘tibor berishadi. Va ular suhbatdoshning so‘zlarining ma‘nosini tushunishda xato qilishlari mumkin, chunki ular o‘zlariga hamroh bo‘lgan noverbal reaksiyalarni hisobga olmaydilar (yoki noto‘g‘ri hisobga olishadi). Sub’ektlar guruhi, shuningdek, taqqoslash guruhiga qaraganda bir xil og‘zaki xabarlar odamlar o‘rtasidagi munosabatlarning tabiati va aloqa holati kontekstiga qarab olishi mumkin bo‘lgan turli xil ma‘nolarni tan olishda yomonroq bo‘lish tendentsiyasini ko‘rsatdi. Bunday odamlar ko‘pincha "navbatsiz gapiradilar" va suhbatdoshining so‘zlarini talqin qilishda xato qilishadi. Biroq, bu Internetga bog‘liq xatti-harakatlarning zaruriy sharti yoki natijasimi, chunki o‘smirlar virtual haqiqatga kirishlari mumkin, chunki u erda o‘z suhbatdoshi bilan muloqot qilish va to‘g‘ri tushunish osonroq bo‘ladimi yoki biz nutq soylarini farqlash qobiliyatini yo‘qotish oqibatini ko‘ryapmizmi - bu qobiliyat, uzoq vaqt Internet aloqasi tajribasidan so‘ng, endi rivojlanishi kerak emasligi aniq.

Dastlab, biz D. V. Lyusinning EmIn testidan foydalangan holda, har ikkala guruhdagi sub’ektlarning hissiy intellekt darajasini hissiy intellektning umumiy shkalasi (UHI) bo‘yicha, shaxslararo EI (ShHI) va intrapersonal EI (IPHI) shkalalarida aniqladik. Olingan ma‘lumotlarni tahlil qilish natijasida ma‘lum bo‘lishicha, o‘spirinlik davrida Internetga qaramlar (A guruhi) orasida hissiy intellektning juda past darajasi eng ko‘p uchraydi (49%). Shu bilan birga, B guruhida EIning juda past darajasi sub’ektlarning 6,1 foizida aniqlandi. Bunday natijalar, bizning fikrimizcha, kommunikativ xarakterdagi muammolarni, shuningdek, Internetga qaram bo‘lganlarda

aqliy qattqlik fonida past empatik qobiliyatlarni ko'rsatdi. Shubhasiz, o'spirinlik davrida kommunikativ-empatik soha rivojlanmagan taqdirda, yoshlarda ijtimoiy faollikning tabiati ham o'zgarishi mumkin, bu real sohadan virtuallikka o'tadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Otamuratov, R., & Muhammadiyev, A. (2024). PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI. *International Journal of scientific and Applied Research*, 1(3), 266-269.
2. Отамуратов, Р., Отамуратова, С., & Розиккулова, Д. (2023). Уникальность концепции эмоционального интеллекта в семейных отношениях. *Информатика и инженерные технологии*, 1(1), 423-428.
3. Отамуратов, Р., & Тургунбаева, Г. (2023). Insonning emotsional psixologik xususiyatlari. *Информатика и инженерные технологии*, 1(2), 520-527.
4. Otamuratov, R. U. (2022). O'SMIRLARDAGI KASBIY O'ZLIGINI ANGLASHIDAGI XAVOTIRLANISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, (Special Issue 1), 49-54.
5. Отамуратов, Р. У. (2021). Ўқувчиларда касбий мотивациялар шаклланишининг психологик омиллари. *Ўзбекистонда психологияни ривожлантириш муаммолари: назария ва амалиёт уйғундиги*, 282.
6. Otamuratov, R., & Otamuratova, S. (2023). VIRTUAL MUHITNING SHAXSGA TA'SIRINING HISSIY OMILLARI. *Журнал Педагогика и психологии в современном образовании*, 3(1).
7. Otamuratov, R. Internet foydalanuvchilari hisiy intellekt xususiyatlari. PSIXOLOGIYANING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI., Professor Ergash G 'oziyevich G 'oziyev xotirasiga bag 'ishlanagan xalqaro Uchinchi ilmiy amaliy konfrensiyasi.–2024.

8. Отамуратов, Р. У. (2023). Психологические особенности эмоционального интеллекта человека в интернет-среде (на примере молодёжь). *Мир науки. Педагогика и психология*, 11(5).
9. Андреева И. Н. Предпосылки развития эмоционального интеллекта // *Вопросы психологии*. 2007. № 5.
10. Бредберри Т., Гривз Д. Эмоциональный интеллект 2.0. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 208 с
11. Воробьева Е. В. [и др.]. Исследование психологических и генетических различий у представителей разных этносов юга России // *Российский психологический журнал*. - 2018. - Т. 15. - № 4. - С. 206-244.
12. Гребенюк А. А. Влияние внутренних характеристик новых медиа на ментальность и психическое здоровье современного человека // *Азимут научных исследований: педагогика и психология*. - 2020. - Т. 9. - № 1 (30). -С. 337-343.
13. Жихарева Л. В., Кольчик Е. Ю, Лу-чинкина И. С. Особенности понимания нормативного поведения в реальном и в виртуальном пространстве // *Мир науки. Педагогика и психология*. - 2021. - Т. 9. - № 3.
14. Зекерьяев Р. И., Лучинкина А. И., Психологические особенности ценностно-смысловой сферы личности с разными уровнями интернет-активности // *Проблемы современного педагогического образования*. - 2019. - № 64-1. - С. 346-351.
15. Козлова Н. С., Комарова Е. Н. Эмоциональный интеллект и вовлеченность личности в интернет-среду [Электронный ресурс] // *МНИЖ*. - 2015. - № 7-4 (38). - [URL:https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnyy-intel-lekt-i-vovlechennost-lichnosti-v-internet-sredu](https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnyy-intel-lekt-i-vovlechennost-lichnosti-v-internet-sredu).
16. Лучинкина А. И., Жихарева Л. В., Андреев А. С. Гендерные особенности медиапотребления современной молодежи // *Гуманитарные науки (г. Ялта)*. - 2022. - № 1 (57). -С. 114-121.
17. Лучинкина А. И. Специфика интернета как института социализации [Электронный ресурс] // *Научный результат. Педагогика и психология*

образования. - 2019. - № 1. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-interneta-kak-instituta-sotsializatsii>.

18. Лучинкина А. И., Лучинкина И. С., Сичкориз Н. В. Особенности эмоционального реагирования личности с сильным типом внд на смену реальности [Электронный ресурс] // Гуманитарные науки (г. Ялта). - 2021. - № 2 (54). - С. 101-107.

19. Лучинкина А. И. [и др.]. Эмоциональное реагирование личности на смену реальности Человеческий капитал. - 2021. - № 7 (151). - С. 150-158.

20. Лучинкина И. С., Малюженко П. А., Блажкун З. В. Психофизиологические корреляты виртуальной деятельности личности [Электронный ресурс] // Проблемы современного педагогического образования. - 2021. -№ 72-1. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/-n/psihofiziologicheskie-korrelyaty-virtualnoy-deyatelnosti-lichnosti>.

21. Интернет-зависимость: психологическая динамика и тенденции развития /Ред.-сост. А.Е. Войскунский. – М., 2009

22. Социальный интеллект: теория, измерение, исследования. Под ред. Д.В. Люсина, Д.В.Ушакова. . М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004.

23. Зекерьяев Р. И., Лучинкина А. И., Психологические особенности ценностно-смысловой сферы личности с разными уровнями интернет-активности // Проблемы современного педагогического образования. - 2019. -№ 64-1. - С. 346-351.